

Título: Sistemas conservantes em preparações extemporâneas para neonatos e crianças: uma revisão da literatura.

Sarah Rebouças Mesquita Moura¹, Mateus Hilário da Silva², Cristiani Lopes Capistrano Gonçalves de Oliveira³, Felipe Moreira de Paiva³.

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, ³ - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: sarahreboucasmm@alu.ufc.br

Introdução: O uso de medicamentos off-label ou sem registro para uso pediátrico é uma realidade mundial, tendo em vista a baixa disponibilidade de formas farmacêuticas adequadas ao público infantil, sendo preciso adaptações líquidas que ajudam na flexibilidade de dose e na administração. Os sistemas conservantes são excipientes da formulação que visam preservar o medicamento durante todo o seu tempo de vida útil, mas muitos não são adequados ao consumo infantil devido às diferenças quanto à cinética dessas substâncias no organismo.

Objetivos: O trabalho busca avaliar a literatura científica em relação aos sistemas conservantes utilizados para crianças e neonatos.

Métodos: Como partida, foi feita a pergunta "Quais sistemas conservantes são utilizados em preparações orais para crianças e neonatos?". A partir da pergunta buscou-se artigos em bases de dados, como Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed/Medline e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão consistiram em artigos com palavras relacionadas ao tema no título ou no resumo e foram excluídos todos os artigos que não apresentaram, no título ou no resumo, conteúdo sobre sistemas conservantes e preparações orais para crianças e neonatos.

Resultados: Parabenos são um grupo muito utilizado por atuarem em ampla faixa de pH. Em formulações orais, pode causar hipersensibilidade cruzada devido a metabolização em ácido p-hidroxibenzoico, semelhante ao ácido acetilsalicílico, e dermatite de contato. Ademais, apresentam potencial efeito disruptor endócrino. Benzoato de sódio também é bastante utilizado e pode causar reações, como: acidose metabólica e neurotoxicidade devido a imaturidade do organismo na metabolização levando ao acúmulo de ácido benzoico, e irritações em mucosas e pele. Também pode resultar em hiperbilirrubinemia, gerando diversas consequências à saúde de neonatos. O sorbato de potássio é outro conservante de uso amplo. Suas reações adversas estão relacionadas à hipersensibilidade. O metabissulfito de sódio é um excipiente principalmente utilizado como antioxidante, mas também apresenta efeito conservante em pH ácido. Apesar de ser muito usado em formulações orais, pode causar reações graves e fatais, como anafilaxia e broncoespasmos, além de ser potencial irritante gástrico e depressor do sistema nervoso central. Em adição às questões de segurança no uso desses excipientes para evitar o crescimento microbiano nos medicamentos, é preciso garantir compatibilidade entre os excipientes e entre eles e o princípio ativo, para que o efeito terapêutico seja alcançado.

Conclusão: A literatura demonstra a necessidade de mais estudos sobre a segurança dos conservantes nas formulações extemporâneas voltadas a neonatos e crianças, visto que nenhum dos artigos encontrados indicou fortemente a segurança desses sistemas nas preparações em questão. Além disso, novas alternativas de sistema de conservação são necessárias para o público em estudo, uma vez que representam um grupo prioritário de atenção à saúde.

Palavras-Chave: Conservantes Farmacêuticos; Controle de Qualidade; Excipientes; Neonatologia; Pediatria

REFERÊNCIAS

BINSON, Guillaume et. al. Preparation and Physicochemical Stability of Liquid Oral Dosage Forms Free of Potentially Harmful Excipient Designed for Pediatric Patients. *Pharmaceutics*, [s.l.], v.11, n.4, p.190, abr, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11040190>.

ROQUE, Fátima. Paediatric Medicines: Formulation Considerations. *Arch Pharm Pharma Sci*, [s.l.], v.1, p.24-27, jul, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/323082665_Paediatic_Medicines_Formulation_Considerations/fulltext/5a7ee5864585154d57d5f2ab/Paediatic-Medicines-Formulation-Considerations.pdf.

ROUAZ, Khadija et. al. Excipients in the Paediatric Population: A Review. *Pharmaceutics*, v.13, n.3, p.387, mar, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13030387>.

ROWE, Raymond; SHESKEY, Paul J; QUINN, Marian E (ed). *Handbook of Pharmaceutical Excipients*. 6 ed. Londres: Pharmaceutical Press, 2009.

SOUZA JR, Alcidésio et. al. Toxic excipients in medications for neonates in Brazil. *Eur J Pediatr*, Berlim, v.173, n.7, p.935-945, fev, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24500397/>.

YULIANI, Sri Hartati et. al. Prevalence, Risk, and Challenges of Extemporaneous Preparation for Pediatric Patients in Developing Nations: A Review. *Pharmaceutics*, v.15, n.3, p.840, mar, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4923/15/3/840>.